

Conocimientos sobre lactancia materna en madres de niños menores de 2 años de edad de la universidad técnica de Babahoyo

Knowledge about breastfeeding in mothers of children under 2 years of age at Babahoyo technical university

AUTORES: Blanca Cecilia Álvarez Macías^{1*}

Rosario del Carmen Chuquimarca Chuquimarca²

Herman Arcenio Romero Ramírez³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: hromero@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 11 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 22 / 09 / 2023

RESUMEN

La lactancia materna es el proceso por el que la madre alimenta a su hijo a través de sus senos, y que debería ser el principal alimento del bebé al menos hasta los dos años de edad; por lo que la leche materna se convierte en la alimentación idónea porque además de ser inocua brinda los nutrientes esenciales para el óptimo crecimiento y desarrollo cognitivo y físico y además protege al niño de las enfermedades propias de la infancia. Determinar los conocimientos sobre lactancia materna en las madres de niños menores de 2 años de edad de la Universidad Técnica de Babahoyo. Estudio observacional, descriptivo con enfoque cuantitativo a 247 mujeres de la comunidad universitaria, con hijos menores de 2 años de edad y que están siendo alimentados con leche materna. Se midió los conocimientos sobre lactancia materna, dicha información se obtuvo a través de una

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, hromero@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, balvarez@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, rchuquimarca@utb.edu.ec

encuesta en línea en Google Forms, se tabuló y organizó la información en gráficos y tablas estadísticas en Microsoft Excel 2010. Las estudiantes con hijos menores de 2 años prevalecieron entre las mujeres de la comunidad universitaria con el 93,5%, las madres tuvieron una respuesta acertada (47,1%) a que la leche materna se debe ofrecer a demanda del niño y no imponer horarios. El 82,1% de las madres señaló conocer lo que es el calostro. Más de la mitad de las madres encuestadas conoce sobre las ventajas de la lactancia materna; asimismo al tiempo recomendado para amantar, el 62% reconoce que no existe un tiempo ideal.

Palabras clave: Conocimientos, leche materna, calostro.

ABSTRACT

Breastfeeding is the process by which the mother feeds her child through her breasts, and which should be the baby's main food at least until two years of age; Therefore, breast milk becomes the ideal diet because in addition to being safe, it provides essential nutrients for optimal growth and cognitive and physical development and also protects the child from childhood diseases. To determine the knowledge about breastfeeding in mothers of children under 2 years of age at the Technical University of Babahoyo. Observational, descriptive study with a quantitative approach to 247 women from the university community, with children under 2 years of age and who are being breastfed. Knowledge about breastfeeding was measured, this information was obtained through an online survey in Google Forms, the information was tabulated and organized in graphs and statistical tables in Microsoft Excel 2010. Students with children under 2 years of age prevailed among the women from the university community with 93.5%, mothers had an accurate response (47.1%) to the fact that breast milk should be offered at the child's request and not impose schedules. 82.1% of mothers indicated that they knew what colostrum was. More than half of the mothers surveyed know about the advantages of breastfeeding; Likewise, regarding the recommended time for breastfeeding, 62% recognize that there is no ideal time.

Keywords: Knowledge, breast milk, colostrum.

INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad la leche materna se ha constituido el alimento apto para el recién nacido por sus innumerables beneficios es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la lactancia materna como alimentar a un bebé con leche materna sin ningún otro complemento durante los primeros seis meses de vida y dar suplementos hasta los dos años de edad(Fonseca Cujano & Lemache Tiscama, 2020); por lo tanto, recomienda que el inicio de la lactancia materna exclusiva debe ser inmediatamente después del nacimiento, para potencializar el crecimiento y desarrollo del recién nacido.(Aguirre Ticse &Gómez Meza, 2021) La lactancia materna constituye una de las prácticas más indispensables porque brinda varios beneficios tanto para el lactante como para la madre, a más de asegurar la salud y el bienestar de los niños fortalece el vínculo emocional entre la madre y su hijo. La lactancia materna constituye el pilar fundamental de la alimentación idónea para el lactante, ya que la leche materna es inocua, proporciona los nutrientes esenciales para el crecimiento saludable y el óptimo desarrollo cognitivo, mental y físico y además contiene anticuerpos que lo protegen de las enfermedades comunes de la infancia(Gonzálvez, 2017).

La lactancia materna es una práctica milenaria que se ha reconocido como beneficiosa, tanto para la salud del bebé, como la de la madre. Estos beneficios incluyen, mejorar el sistema inmune del bebé, reduciendo el riesgo de algunas enfermedades crónicas posteriormente en la vida. La lactancia materna es una experiencia única y gratificante para las madres que desean ofrecer el mejor cuidado para sus hijos(Mejia et al., 2016).

Es importante destacar que el contacto piel a piel entre madre e hijo es integral para el éxito de la lactancia materna. El abrazo le proporciona al bebé una sensación de comodidad y seguridad, así como la promesa de un profundo y afectuoso vínculo entre ambos. Los beneficios de la lactancia materna para la salud del bebé se han estudiado durante muchas décadas y se han demostrado unidimensionales.

La lactancia materna es uno de los mejores regalos que una madre puede ofrecer a su bebé. Con beneficios inmensos para el crecimiento y la salud del recién nacido, la lactancia materna ofrece una conexión emocional, así como una nutrición óptima adaptada a las necesidades del bebé(Alcántara Muñoz, 2018).

La lactancia materna es una forma natural de alimentar a los bebés que ofrece muchos beneficios sorprendentes tanto para los bebés como para las madres. La leche materna está

cargada de células inmunológicas únicas que ayudan a proteger a los bebés de infecciones respiratorias, alergias alimentarias, diarreas y eczemas. Además, ofrece muchos otros beneficios para los bebés, como una mejor digestión, una curva de crecimiento saludable, y una mejor prevención de la obesidad infantil. Las madres también se benefician de la lactancia materna, hay una recuperación postparto más rápido, y un mejor control de peso. La lactancia materna a su vez ayuda a prevenir el cáncer de mama y de ovarios, y a reducir el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca. Por lo tanto, la lactancia materna es uno de los regalos más preciosos que una madre puede dar a su bebé(Jaime et al., 2019).

En el Ecuador, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva es mayor en el área rural (53,9 %), que en el área urbana (39,6 %). Asimismo, el porcentaje de niños que reciben lactancia es mayor en la región Andina (52,9 %) que en la costa (25,4 %). El 71,6 % de las madres indígenas amamantan a sus hijos mientras que solo el 34,5 % de madres mestizas dan de lactar a sus hijos. El informe de la encuesta demográfica y de salud materna infantil (Endemain), realizada en el 2012, indica que en Ecuador el 43,8 % de niños menores de seis meses reciben la lactancia materna exclusiva(Silva & Ferrera, 2018). Esta investigación tiene como principales beneficiarios las mujeres en etapa de lactancia materna y los lactantes que reciben esta nutrición exclusiva para evitar complicaciones y un mayor gasto económico a sus familias y al país, además permitirá a los estudiantes tener un punto de referencia para futuros estudios.

METODOLOGÍA

El estudio propuesto de tipo descriptivo, prospectivo, de enfoque cuantitativo, se realizó con la finalidad de determinar el conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 2 años de edad que están recibiendo leche materna. La muestra estuvo constituida por 247 madres, distribuidas entre estudiantes, profesoras y personal administrativo de la Universidad técnica de Babahoyo. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento, que consistió en un cuestionario validado por grupo de expertos y se lo aplicó en línea a través de Google Forms. La información obtenida se descargó en una base de datos, luego se procesó y tabuló con el programa de Microsoft Excel 2010, se extrajo la información organizándola en gráficos y tablas estadísticas de doble entrada con porcentajes y frecuencias numéricas con sus respectivos análisis.

RESULTADOS

Variable	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Mujeres en periodo de lactancia		
Estudiantes	231	93,50
Profesores	12	4,80
Administrativos	4	1,60
Procedencia		
FCSJE	82	33,10
FAFI	80	32,30
FCS	46	18,70
FACIAG	34	13,80
CENID	1	0,40
P. Administrativo	4	1,60
Edad (meses) de los hijos		
Menos de 6 meses	94	38,00
7 a 12 meses	70	28,30
13 a 24 meses	83	33,70
Sexo de los hijos		
Masculino	113	45,75
Femenino	134	54,25
Tipo de leche que consume el niño		
Lactancia materna	209	84,60
Leche de fórmula	38	15,40

Tabla 1. Características generales de la población**Fuente:** Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. El 93,5% (231) de las mujeres que tienen niños menores de 2 años y que están en período de lactancia son estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Técnica

de Babahoyo, y el 38% de los niños que son amamantados correspondió a los menores de 6 meses de edad y en cuanto al tipo de suministro de leche, el 84,6% fue a través de leche materna.

Gráfico 1. Conocimiento sobre el tiempo recomendado para amamantar

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. Sobre el conocimiento del tiempo recomendado para amamantar el 62% (153) respondió que no existe tiempo ideal debe vaciar por completo el pecho, muy pocas madres mencionaron (3,64%) que debe ser en forma alternada 10 min. en el primer pecho y 20 min. en el otro.

Condición	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Asegurarse que el niño tome el pecho de 8 a 12 veces en 24 horas	13	5,2
La lactancia materna se debe ofrecer a demanda del niño y no imponer horarios	116	47,1
No dar a los niños biberones ni chupones	30	12,1
No ofrecer fórmulas de inicio ni	26	10,5

ningún otro líquido		
Todas las opciones anteriores	62	25,1
Total	247	100

Tabla 2. Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. En cuanto a conocimientos varios sobre lactancia materna exclusiva casi la mitad de las madres (47,1%) respondió en forma acertada mencionando que la lactancia materna se debe ofrecer a demanda del niño y no imponer horarios.

Gráfico 2. Conocimiento sobre probabilidad de enfermedad en el niño

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. Sobre la probabilidad de enfermedad en el niño que no recibe lactancia materna, el 81,3% de las madres respondió que, si hay probabilidad de enfermar de afecciones como diarrea, infección de oídos y neumonía.

Condición	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
1. La lactancia materna aumenta la fortaleza de los huesos	18	7,2

2. La lactancia materna la ayuda a volver a su peso normal	34	13,8
3. La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario	54	22
4. La 1era y 2da son correctas	141	57
Total	247	100

Tabla 3. Conocimientos sobre ventajas de la lactancia materna para la madre

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. Las madres encuestadas sostienen en el 57% (141) de los casos, que las ventajas de la lactancia materna para ellas tienen se debe porque aumenta la fortaleza de los huesos y además le ayuda a volver a su peso normal, el 22% (54) menciona que la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario.

Condición	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Su bebé aumenta de peso de manera constante	76	30,8
Su bebé defeca varias veces al día	13	5,2
Su bebé moja al menos 6 pañales al día	21	8,6
Todas las opciones son correctas	137	55,4
Total	247	100

Tabla 4. Cantidad suficiente de leche que toma el bebé

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. En relación a que si hay una manera de darse cuenta por parte de las madres, que su hijo está recibiendo la cantidad suficiente de leche; el 55,4% (137) contestó que es

porque su bebé aumenta de peso de manera constante, defeca varias veces al día y moja al menos 6 pañales al día

Definición	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
El alimento que sale del pecho durante la primera semana después del parto	203	82,1
El nombre que recibe la bajada de la leche	8	3,3
El peor alimento que sale del pecho, le hace daño al niño y sale en poca cantidad	5	2
No conoce	31	12,6
Total	247	100

Tabla 5. Conocimiento sobre el calostro

Fuente: Encuesta a las madres en periodo de lactancia-UTB. 2023

Análisis. En el conocimiento sobre el calostro, un elevado porcentaje (82,1%) de las madres encuestadas manifestó que el calostro es el alimento que sale del pecho durante la primera semana después del parto y el 12,6% no conoce acerca del calostro.

DISCUSIÓN

Los conocimientos sobre los conceptos básicos acerca de la lactancia materna constituyen el punto de partida para que la madre sepa con seguridad cómo y para qué se da el proceso de amamantamiento.

Creemos que los resultados pueden informar el nivel de conocimiento de la lactancia materna, incluyendo los conceptos básicos de la lactancia materna, los beneficios del binomio madre-hijo, así como técnicas de lactancia, almacenamiento y extracción de leche materna, de esta manera el personal de salud puede diseñar estrategias estratégicas.

y planes educativos que pongan mayor énfasis en temas de mayor desconocimiento para que puedan ser fortalecidos para cerrar las brechas actuales en beneficio de los bebés, sus madres y la sociedad en su conjunto.(Jaime et al., 2019)

Deben realizarse esfuerzos para aumentar la confianza de las mujeres en su capacidad para amamantar. Este refuerzo implica la eliminación de restricciones e influencias que manipulan la percepción y el comportamiento al respecto, a menudo a través de formas sutiles e indirectas. Esto requiere sensibilidad, vigilancia constante y una estrategia de comunicación inteligible y receptiva que incluya todos los medios y se dirija a todos los niveles de la sociedad.

En otros estudios se ha demostrado un predominio de madres con nivel universitario y preuniversitario en amamantar a sus hijos, sugiriendo la importancia del nivel de alfabetización de la madre para el éxito en esta práctica, Real Martín examinando los efectos de estos factores en la lactancia materna, fue significativamente asociado con la educación materna, lo que es consistente con Picciano en los Estados Unidos y Donell en Turquía, quienes demostraron que la lactancia materna proporciona beneficios de salud más importantes para las familias de bajos ingresos y que la educación de los padres es un determinante importante de la desnutrición.(Villegas Mera & Arriola Arízaga, 2018)

Consideramos que con los resultados dejamos una referencia sobre el nivel de conocimientos sobre la lactancia materna, tanto en los conceptos básicos de lactancia materna, beneficios binomio madre-hijo, así como técnicas de amamantamiento, almacenamiento y extracción de la leche materna; para que de esta forma el personal de salud pueda diseñar estrategias y programas educativos dirigidos con mayor énfasis en temas donde hay un mayor desconocimiento y así poder reforzarlos para reducir las brechas actuales, en beneficio de los bebés, sus madres y de la sociedad en su conjunto.(Alvarez Lopez et al., 2021)

En otros estudios se ha demostrado que existe predominio de las madres con nivel universitario y preuniversitario que lactan a su bebé, lo cual demuestra la gran importancia del nivel cultural de las madres para obtener éxito en esta práctica, Real Martín que estudio los factores que influyen sobre la duración de la lactancia se encontró una asociación significativa con educación materna, coincidiendo con Picciano en Estados Unidos y Donell en Turquía quienes demostraron que la lactancia materna brinda beneficios más

importantes para la salud en hogares de bajos recursos y que la educación de los padres es una determinante importante de malnutrición.

Deben de hacerse esfuerzos para aumentar la confianza de las mujeres en su habilidad para la lactancia materna. Este reforzamiento incluye la remoción de restricciones e influencias que manipulan la percepción y el comportamiento hacia la misma, a menudo mediante medios sutiles e indirectos. Esto requiere sensibilidad, vigilancia continua y una estrategia de comunicación comprensible y responsiva incluyendo a todos los medios y dirigida a todos los niveles de la sociedad.(Sánchez et al., 2010)

Como médicos entonces, tenemos el compromiso de asegurar el éxito de la lactancia materna, y los pediatras deberían dar a los padres una información completa y actualizada sobre las ventajas y métodos de la lactancia para que la decisión que tomen (la madre) con respecto a la alimentación del bebé sea una decisión informada. La apatía y la falta de información del médico, la insuficiente formación en lactancia antes del parto, la desalentadora política hospitalaria, la interrupción inapropiada de la lactancia, el alta hospitalaria prematura en algunas poblaciones, la falta de seguimiento rutinario y de visitas sanitarias a domicilio después del parto son los primeros puntos mencionados como obstáculos para iniciar y prolongar la lactancia.

Se espera sensibilizar a la comunidad médica, concientizándola de la importancia de impulsar la lactancia materna y erradicar muchos de estos falsos mitos. Igualmente se espera impulsar la solidaridad entre las madres para compartir este alimento con otras madres que se encuentren imposibilitadas para ello, como sería el caso de aquellas que reciban antibióticos o drogas que podrían afectar al bebe. La lactancia no es solo instintiva, también es una conducta adquirida por lo que en la actitud hacia ella influyen la observación durante la niñez, el medio familiar y social y la información que el personal de la salud trasmite a las mujeres principalmente durante el embarazo. En esta etapa, las mujeres son muy receptivas a todo aquello que sea mejor para su hijo, afortunadamente durante la atención prenatal se proporcionan orientaciones que le permite a la embarazada tomar una decisión ponderada sobre el tipo de lactancia que realizará.

Siempre que surjan dificultades o dudas, es importante acudir al centro sanitario más próximo, consultar con el pediatra o la matrona y ponerse en contacto con un grupo de apoyo a la lactancia. El biberón de apoyo y los suplementos no sirven para solucionar los

problemas y pueden poner en riesgo la lactancia. Sólo deben ofrecerse en aquellas raras ocasiones en que después de seguir todas las recomendaciones anteriores, haya una indicación médica para hacerlo. (Recomendaciones sobre lactancia materna del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría | Asociación Española de Pediatría, s. f.)

La OMS afirma que en general la salud del niño y particularmente la alimentación del lactante, con frecuencia no reciben un enfoque apropiado durante la formación de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. En este sentido, una de las principales razones en el incumplimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna, es el uso indiscriminado de las llamadas formulas infantiles o sucedáneos de la leche materna, situación que se debe evitar al máximo, dado que muchos problemas de alimentación pueden presentarse por este motivo y se resolverían con un apoyo y acompañamiento efectivo a la madre. (Vera Romero, 2013)

En relación a los beneficios reales de la lactancia materna se observó en estudio de investigación realizado por Aznar et al (2009) quienes encontraron que el 81,4% de las madres conocía las ventajas de la lactancia materna, sin embargo, la mayoría de ellas conocía sólo los beneficios para el niño. Independientemente de todo lo anteriormente expuesto hubo un predominio de conocimientos en cuanto a la definición y extracción de la leche materna, no fue así con los beneficios y la técnica de la lactancia materna (postura y adaptación de la boca del bebé al pecho); aspectos que aún no se informan lo suficiente y que es necesario hacerlo para garantizar en gran medida la salud del niño. (García Carrión, 2015)

La técnica de la LM es una ayuda práctica muy valiosa que orienta a la madre en cómo debe realizarse un buen agarre y evitar afectaciones de la mama durante la lactancia. El escaso conocimiento sobre estos temas específicos limita al personal de salud para dar apoyo adecuado a las madres y es un factor que no favorece la permanencia de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. (Bejarano et al., 2019) Con respecto a las características sociodemográficas, el sexo de los niños que prevaleció fue el femenino con el 54,25% y la edad más frecuente fue la de menos de 6 meses con el 38%. La OPS considera que el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva es una variable muy importante en el papel que cumple la madre en el proceso de la maternidad

pues, constituye el punto de partida para que la madre sepa con seguridad cómo y para qué se da el proceso de amamantamiento. Las intervenciones educativas instruyen y a su vez refuerzan los conocimientos para que la lactancia materna sea exitosa.

CONCLUSIONES

En relación a las ventajas de la lactancia materna el 55,4% de las madres encuestadas conoce de dichas ventajas y el 82,1% mencionó conocer sobre el calostro.

En relación a los conocimientos generales acerca de lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 2 años de edad se concluye que el 47,1% de las encuestadas menciona que la lactancia materna se debe ofrecer a demanda del niño y no imponer horarios.

En relación al tiempo recomendado para amantar, el 62% reconoce que no existe un tiempo ideal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre Ticse, S., & Gomez Meza, V. (2021). Actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva en madres puérperas del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen—Huancayo 2020. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. [Http://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/308](http://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/308)
- Alcántara Muñoz, H. J. (2018). Relación del Nivel de Conocimiento de Lactancia Materna y el Desarrollo del Vínculo Afectivo en Madres de Niños Menores de 6 Meses atendidos en el Centro de Salud Wichanza-Trujillo 2018. Universidad César Vallejo. [Https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/25358](https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/25358)
- Alvarez Lopez, M. Del M., Angeles Salcedo, A. P., & Pantoja Sanchez, L. R. (2021). Conocimientos sobre lactancia materna en madres primerizas. Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2019. Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal, 9(4), 10-15. [Https://doi.org/10.33421/inmp.2020214](https://doi.org/10.33421/inmp.2020214)
- Bejarano, H. C., López, C. P. H., & Montoya, D. I. G. (2019). CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LACTANCIA MATERNA. Horizonte de Enfermería, 30(2), Article 2. [Https://doi.org/10.7764/Horiz_Enferm.30.2.115-127](https://doi.org/10.7764/Horiz_Enferm.30.2.115-127)

- Fonseca Cujano, J. M., & Lemache Tiscama, K. D. (2020). Factores relacionados al abandono de la lactancia materna exclusiva en las estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, periodo mayo 2019- abril 2020 [bachelorthesis, Quito: UCE]. [Http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21150](http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21150)
- García Carrion, L. A. (2015). Nivel de conocimientos de las madres de niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva. Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, Lima enero 2015. Repositorio de Tesis - UNMSM. [Https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4029](https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4029)
- González, N. R. (2017). EDUCAR PARA LA SALUD EN EL CONTEXTO FAMILIAR. ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA EL FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA.
- Jaime, E. R. A., Sánchez, A. F., Santana, M. S. F., & Márquez, C. I. H. (2019). Comportamiento de prácticas y conocimientos de lactancia materna en mujeres estado de Morelos, México. *Parainfo Digital*, 1-3. [Http://ciberindex.com/index.php/pd/article/view/e025](http://ciberindex.com/index.php/pd/article/view/e025)
- Mejía, C. R., Cárdenas, M. M., Cáceres, O. J., García-Moreno, K. M., Verastegui-Díaz, A., & Quiñones-Laveriano, D. M. (2016). Actitudes y prácticas sobre lactancia materna en púerperas de un hospital público de Lima, Perú. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 81(4), 281-287. [Https://doi.org/10.4067/S0717-75262016000400003](https://doi.org/10.4067/S0717-75262016000400003)
- Organización Mundial de la salud. “Lactancia materna”: Artículo digital. Visitado: 09-06-2018. Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/nutrition/breastfeeding/es/
- Organización Panamericana de la Salud. Perú: OPS; 2011. Disponible en: http://www.paho.org/uru/index.php?Option=com_content&view=article&id=402&Itemid=1.
- Recomendaciones sobre lactancia materna del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría | Asociación Española de Pediatría. (s. F.). Recuperado 11 de abril de 2023, de <https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/documentos/recomendaciones-sobre-lactancia-materna>

- Sánchez, M. R. G., Cordero, M. E. A., Concepción, M. F., & García, J. D. (2010). Nivel de conocimientos sobre lactancia materna en un grupo de embarazadas. *Medimay*, 16(2), Article 2. <https://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/489>
- Silva, M. A., & Ferrera, J. M. D. La R. (2018). Causas que determinan la interrupción de la lactancia materna exclusiva en los barrios Santa Cruz y Propicia I en Esmeraldas, Ecuador. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 22(4), 452-467. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=83631>
- Vera Romero, O. E. (2013). La Correcta Técnica de Lactancia Materna: Experiencia SERUMS en un Caserío Mestizo y una Comunidad Nativa de la Selva. *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*, 6(4), 42-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?Codigo=4724904>
- Villegas Mera, E. V., & Arriola Arízaga, M. C. (2018). Conocimientos y prácticas sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres primíparas que acuden al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Naylamp, Chiclayo. *ACC CIETNA: Revista de la Escuela de Enfermería*, 3(2), 19-28. <https://doi.org/10.35383/cietna.v3i2.43>